

DOI:

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-
ТРЕНУВАЛЬНИМИ ЗАНЯТТЯМИ ЗБІРНИХ КОМАНД

Н. М. Кононенко, старший викладач,

Н. С. Білоус, старший викладач

*Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

До вступу до вищого навчального закладу молоді люди могли займатися різними видами спорту. Ставши студентами, молодь виявляє бажання придбати спортивний досвід у складі студентської команди в новому для себе виді спорту (гандбол, волейбол, баскетбол, футбол). У процесі відбору необхідно орієнтуватися на такі якості, які найбільш важливі для даного виду спорту. Це потребує особливої уваги тренера-викладача щодо формування команди, проведення навчально-тренувального процесу та налагодження міжособистісних стосунків між гравцями студентської команди.

Якісна підготовка студентських команд потребує правильно обраних стратегічних шляхів формування, відбору та вдосконалення навчально-тренувального процесу. У своїх роботах науковець І. В. Іваній стверджує, що успішний виступ у змаганнях залежить не тільки від високого рівня фізичної, технічної й тактичної підготовки спортсмена, а й від його психологічної готовності до певних умов спортивної діяльності, щоб максимально розкрити резервні можливості організму. У процесі відбору тренери використовують різні дослідження, що дозволяє отримати досить повну інформацію про студентів, які бажають займатися у спортивних секціях: стан здоров'я й рівень фізичного розвитку, особливості статури, особливості нервової системи, рівень розвитку рухових якостей.

Спортивний психолог Р. М. Загайнов у своїх роботах підкреслював, що основним напрямком роботи тренера є формування стабільного складу команди: освоєння ефективних форм ведення гри, створення необхідного рівня функціональної підготовленості гравців, контроль психологічної стійкості на змаганнях. Він зазначив, що дуже важливі знання й навички для майбутніх тренерів ігрових видів спорту для застосування під час тренувальних занять та відбору спортсменів в збірні команди. Ефективність подальшої спортивної діяльності команди в цілому залежить не тільки від індивідуальних фізичних, технічних, психологічних здібностей кожного гравця окремо, а й від міжособистісних стосунків та психологічного клімату в команді. Тому для ефективного формування студентських команд необхідно комплексно застосовувати педагогічні, медичні, психологічні та соціальні методи дослідження.

Тренери-педагоги постійно стикаються з різними проблемами міжособистісного спілкування під час своєї роботи. Від характеру спілкування людей залежить їх настрій, емоції і психологічний стан, що в свою чергу визначає продуктивність різних видів діяльності. Експериментальні дослідження в цій області психології дають практичний матеріал для вдосконалення навчально-тренувального та змагального процесів. Для

спортсменів ігрових видів спорту притаманні найрізноманітніші види спілкування, які мають свою специфіку залежно від тренувальної, змагальної й позаспортивної діяльності, залежно від статі спортсмена, індивідуально-типологічних особливостей нервової системи. Після тренування особисті стосунки, що формуються під впливом симпатії і антипатії між гравцями команд, найчастіше виникають на основі інтелектуальних показників.

Досвід багаторічної роботи на посаді тренера-викладача показав, що при управлінні командами на навчально-тренувальних заняттях доцільніше самому тренеру-викладачу частіше брати участь в показі ігрових комбінацій при розучуванні нового технічного елемента. Це допомагає студенту краще зрозуміти сенс техніко-тактичних взаємодій в грі. Якщо студенти спостерігають за тренером як за особистістю, то вони відмічають позитивні для них риси: переконливість, емоційність, стриманість при будь-яких обставинах. Студенти хочуть бачити майстерність тренера-викладача при виконанні фізичних вправ і технічних елементів. Спортсменам подобається, коли викладач проводить бесіди на тренуванні або під час відпочинку з різних питань, навіть не пов'язаних зі спортом. Гравці чоловічих команд підтримують діловий стиль спілкування протягом усього навчально-тренувального заняття. Інтерес студентів до тренувань підвищується, якщо тренер спільно з вихованцями обговорює зміст тренувального заняття, розглядає питання поточного та перспективного планування, роз'яснює цілі й мотиви участі в змаганнях. Молодь ще дуже чутлива до різких зауважень тренера-викладача й партнерів по команді, великий вплив робить культура мови й спілкування. Це проявляється по-різному: різкі зауваження тренера на змаганнях негативно впливають на 63% спортсменів чоловічих команд і лише у 37% – активують до дії. У жіночих командах це діє навпаки: різкі зауваження тренера 80% спортсменкам допомагають зібратися та активізують їх, а 20% дівчат вважають, що це заважає в змагальній діяльності.

Таким чином, майбутні тренери з ігрових видів спорту під час підготовки команди до змагальної діяльності повинні володіти теоретичними знаннями та практичними навичками. У комплексі зі знаннями зі спортивної психології ці методики допомагають у вихованні професійної успішної команди. Тренерам-викладачам чоловічих команд слід контролювати свої емоції під час змагань, знаходити слова підтримки, що є прямою профілактикою від психологічного перенапруження й міжособистісних конфліктів. Тренерам жіночих команд навпаки слід стримувати під час ігор спортсменок від різких зауважень на адресу своїх партнерів. Особливий настрій під час змагань впливає на поведінку спортсмена. Усе те, що було відпрацьовано і накопичено в процесі навчання і тренувань протягом багатьох місяців, може бути розгублено за кілька хвилин перед стартом або в ході спортивної боротьби.